

Ciudades + B desde la perspectiva de los stakeholders externos

Sainz Barajas Ma. Teresa de la Luz^{1*}, Chiñas Valencia Juan José², Aguirre Alemán María Guadalupe³, Clara Zafra Miguel Ángel⁴, Reyes Sánchez María Fernanda⁵

Universidad Veracruzana¹ y tsainz@uv.mx¹, Universidad Veracruzana² y jchinas@uv.mx², Universidad Veracruzana³ y gaguirre@uv.mx³, Universidad Veracruzana⁴ y mclara@uv.mx⁴, Universidad Veracruzana⁵ y zs18014553@estudiantes.uv.mx⁵

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Las sociedades hoy en día comienzan a demandar un rol ciudadano activo, que no solo realice un análisis crítico de las necesidades sociales, sino que se involucre en la conformación de ciudades sustentables donde la detección de las penurias de la población sea la idónea para garantizar una calidad de vida equitativa e incluyente, que refleje que las respuestas son adecuadas y eficientes; es por ello que surge la inquietud de realizar una investigación de tipo no experimental, transversal, descriptiva, correlacional y explicativa; cuyo objetivo consistió en diagnosticar la perspectiva de los stakeholders externos con respecto a las ciudades + B en el contexto de Coahuila de Zaragoza. Entre los principales hallazgos, se puede afirmar que los encuestados, hasta el momento no cuentan con un amplio espectro sobre lo que son las ciudades + B y los que menos idea tienen al respecto, son los que conforman el grupo de la Administración Pública.

Palabras clave: stakeholders, ODS, ciudades + B

Abstract (150 words at most, Arial 10)

Societies today are beginning to demand an active citizen role, which not only carries out a critical analysis of social needs, but also becomes involved in the creation of sustainable cities where the detection of the population's hardships is ideal to guarantee a equitable and inclusive quality of life, reflecting that the responses are adequate and efficient; that is why the concern arises to carry out a non-experimental, cross-sectional, descriptive, correlational and explanatory type of research; whose objective was to diagnose the perspective of external stakeholders regarding the + B cities in the context of Coahuila de Zaragoza. Among the main findings, it can be affirmed that those in the basket, until now, do not have a broad spectrum about what + B cities are and those that have the least idea about it, are those that make up the public administration group.

Key words: Stakeholders, SDG, cities + B

Introducción

En la actualidad, el mundo ha atravesado distintos fenómenos que poco a poco van dañando a la comunidad como a las ciudades mismas, y es que tan solo se estima que más de la mitad de la población vive en ciudades. Más del 90% del crecimiento urbano se localiza en países en desarrollo, que representa alrededor de 70 millones de nuevos habitantes en ciudades cada año [1].

Las ciudades son lugares de oportunidad, motores de la economía, impulsoras del desarrollo social y empleo, proveedoras de servicios y bienes fundamentales, entre otros aspectos que las caracterizan; de ahí la necesidad de un pensamiento sustentable, puesto que de estas se obtiene lo indispensable para sobrevivir y prosperar, se debe buscar un equilibrio de lo económico, social y ambiental, con el objetivo de que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.

Coahuila de Zaragoza, como otros lugares del mundo, ha atravesado por distintos problemas ambientales, económicos y sociales a través del tiempo, tales como el desempleo, la pobreza, desigualdad social, inequidad de género, el consumo abusivo de los recursos naturales, la contaminación del aire y agua, entre otros, que cada vez son más preocupantes y por lo que esta no puede ser considerada como una ciudad sustentable o inteligente. Tan solo en

la actualidad, no se percibe seguridad en lo absoluto, ya que la delincuencia está a la orden del día, los secuestros, asaltos, robos, asesinatos, entre otros, no han parado desde hace años. De igual manera, no se cuenta con una correcta renovación de espacios públicos (infraestructura urbana en óptimas condiciones, visualizada en calles, parques, alumbrado público), tampoco existen iniciativas para la reducción de CO₂ como en otras ciudades, donde buscan ofertar diferentes medios de transporte como bicicletas o autobuses eléctricos para promover el cuidado del medio ambiente. Estos, solo por mencionar algunos. Y es que, tal como lo menciona Wackernagel [2], aun cuando las ciudades sean las más importantes contribuidoras al Producto Global Económico, también son las más grandes consumidoras de recursos y productoras de desechos.

Ante esta situación, es determinante y fundamental la participación de la ciudadanía en su totalidad; desde niños, jóvenes y adultos, así como de los distintos órganos sociales, políticos y económicos de la comunidad para generar conciencia de la importancia de ser un miembro activo en la detección, prevención y/o solución de los diferentes problemas que se presentan previos a calificar como una ciudad + B.

En un amplio sentido, el objetivo consistió, en diagnosticar la perspectiva de los stakeholders externos con respecto a las ciudades +B, en el contexto de Coatzacoalcos, Veracruz; y por lo tanto, como hipótesis general de investigación se planteó: los stakeholders externos de Coatzacoalcos tienen una amplia perspectiva con respecto a las ciudades + B en el contexto de Coatzacoalcos, Veracruz.

MARCO TEÓRICO

Partes interesadas (stakeholders)

Están representadas por individuos o grupos de interés, expresos o implícitos, que apuestan voluntaria o involuntariamente, poniendo algo en riesgo, para gestionar la organización e influenciar en la consecución de los objetivos empresariales [3], y pueden agruparse en internos, los que están relacionados directamente con la empresa como socios, directivos, colaboradores y proveedores; y los externos, los cuales no están relacionados de manera directa con la empresa, por ejemplos, consumidores, gobierno, grupos de presión, sociedad, entre otros [4].

Debido a la relevancia de estos actores, se ha desarrollado un nuevo modelo específico de gobernanza multistakeholder (el cual sigue en evolución), considerado como el mayor indicador de la globalización económica y política. Se ha demostrado que este modelo es capaz de combatir los conflictos que se manifiestan actualmente, además de mantener una estructura compleja actuando en todo el mundo.

Dicha gobernanza también denominada multipartes, es definida por Peake [5] como una forma de gobernanza y de toma de decisiones basadas en la cooperación entre distintos grupos de interés para encontrar soluciones a sus problemas u objetivos comunes. Algunos de los grupos de interés involucrados son comúnmente del sector privado, la sociedad civil, los gobiernos, la academia y la comunidad técnica.

Por consiguiente, la sociedad y las organizaciones de distintos entornos participan en conjunto para compartir ideas o desarrollar políticas en común acuerdo, de forma que al integrar los diversos intereses, conocimientos y experiencias se podrán formular propuestas que traigan beneficios reales a las personas.

Los principales atributos de este tipo de gobernanza muestran que las decisiones son mejores si son tomadas colaborativamente y con eficiencia, porque pueden ofrecer resultados viables que todas las partes interesadas podrán implementar. Algunos de estos beneficios son [6]:

- **Inclusión.** Es la base de la legitimidad de la toma de decisiones colaborativa. Aquellos que puedan ser perjudicados por la decisión deberían tener la oportunidad de participar. Cuanto menos inclusivo sea el proceso, es menos probable que genere confianza y apoyo por parte de los participantes.
- **Transparencia.** Es un requisito previo para la inclusión en el proceso, ya que conecta a expertos y grupos de interés. La transparencia también proporciona la legitimidad básica porque ayuda a documentar que todos los interesados han sido escuchados.
- **Responsabilidad colectiva.** Es el compromiso del individuo con el otro, pensando y actuando de manera que se produzcan resultados positivos, cuyo fin es siempre el beneficio social y la protección mutua.
- **Toma e implementación eficaz de decisiones.** Las decisiones más efectivas se basan en un proceso abierto y cuidadoso que toma en cuenta múltiples fuentes y perspectivas. Esto se aplica tanto a la calidad como a la ejecución de las decisiones.

- Colaboración mediante una gobernanza distribuida e interoperable. La colaboración es el proceso mediante el cual dos o más personas u organizaciones trabajan juntas para lograr a un objetivo común.
- Se necesita reconocer esta autonomía y mantener el diálogo y la participación mutua en áreas donde se superponen diferentes organizaciones.

Entonces, la mayoría de la población vive, trabaja, se mueve y consume en la ciudad; que, de hecho, es donde se genera la mayor parte de la contaminación. Por este motivo, la ONU en 2015 planteó dentro los ODS, un objetivo dedicado a las Ciudades y Comunidades Sostenibles, las cuales tienen como fin lograr que las ciudades o asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y, sobre todo, sostenibles.

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El 25 de septiembre de 2015 más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible; dicho documento, incluye los 17 ODS, los cuales son definidos como los mecanismos adecuados que permiten que los ciudadanos y sus líderes participen en la búsqueda de consensos sociales y la superación de brechas [7].

Adicional a esta definición, es que los ODS incorporan elementos novedosos en su diseño, como la integración de las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la económica, social y ambiental, buscando priorizar la lucha contra la pobreza y el hambre, sin perder de vista la defensa de los derechos humanos, igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, abordando la reducción de las desigualdades dentro de cada país y entre los diferentes estados [8].

En conjunto, los ODS incorporan una visión del mundo donde se busca un crecimiento económico inclusivo además de sostenible, respetando a la población como al planeta. Por lo que, es necesario ser cooperativos y seguir abogando por temas como estos y ser parte de una mejor sociedad.

Ciudades + B

Las ciudades + B movilizan a cientos de miles de personas (ciudadanos y organizaciones) para perseguir los ODS y redefinir la rendición de cuentas a través de una gobernanza descentralizada y multistakeholder. Este es un movimiento global para trabajar juntos para promover el cambio cultural y el impacto en las ciudades que se construyen y se viven [9].

Resulta indispensable involucrarse en esfuerzos e iniciativas para hacer de cada empresa un objeto de cambio. El movimiento está liderado por Gulliver, Systema B y la Fundación BMW. En este tipo de ciudades, todos participan sin necesidad de que exista una estrategia específica (ciudadanos, empresas, gobierno, emprendedores, etc.); de esta manera, los medios para llegar al objetivo común son múltiples y variados, incluso cuando cada miembro persigue sus propias metas y beneficios, estará en sintonía con el propósito acordado [8].

En pocas palabras, las Ciudades + B [9], existen para que todos los actores de la ciudad puedan participar colaborativamente en el desarrollo sostenible de ella. Los objetivos que persigue este movimiento son:

- Cultivar redes globales colaborativas. Es decir, entre ciudades del mundo que compartan experiencias, conocimientos y aprendizajes.
- Cultivar redes locales colaborativas. Coordinar redes locales colaborativas de organizaciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que tengan como objetivo común movilizar a ciudadanos, organizaciones y empresas para ser activos agentes de cambio por la transformación positiva de sus ciudades, territorios y entornos.
- Construir equipos motores. Constituir grupos promotores multisectoriales en cada ciudad, que trabajen en forma articulada y permanente para avanzar hacia el logro de una ciudad más inclusiva, resiliente, próspera y sostenible.
- Comprometer al sector privado con los desafíos de su ciudad. Comprometer a las empresas a redefinir su modelo de negocios y sus prácticas para potenciar sus impactos sociales y ambientales responsabilizándose por su aporte en el devenir de la sociedad y el medio ambiente.
- Buscar activamente sinergias. Involucrar a los más importantes agentes económicos de cada ciudad para trabajar colaborativamente hacia un objetivo común, utilizando la fuerza de los negocios y del mercado como catalizador de cambios positivos.

- Comprometer a los jóvenes con la ciudad. Movilizar a los jóvenes agentes de cambio para que, desde su capacidad emprendedora e innovadora, empujen los cambios necesarios en la ciudad de forma constructiva y positiva.

Las ciudades + B están en constante crecimiento. No existe un modelo único, al contrario, cada uno implementa su propia solución. Por supuesto, las medidas que se tomen deben buscar un equilibrio entre desarrollo y bienestar.

Dicho con palabras de las Naciones Unidas [9], actualmente cerca de 3,500 millones de personas viven en ciudades y con un aumento constante de la población, por lo que, las soluciones a algunos de las principales problemáticas a las que se enfrentan los seres humanos (pobreza, cambio climático, asistencia sanitaria, educación, etc.) deben encontrarse en la vida de la ciudad. Estos problemas afectan a todos los ciudadanos.

La desigualdad es motivo de gran preocupación, los niveles de consumo de energía y de contaminación en las zonas urbanas son también preocupantes. Muchas ciudades son también más vulnerables al cambio climático y a los desastres naturales debido a su elevada concentración de personas y su ubicación, por lo que reforzar la resiliencia urbana es crucial para evitar pérdidas humanas, sociales y económicas.

Se ha señalado que, la desigualdad puede provocar disturbios e inseguridad, la contaminación deteriora la salud de todos y afecta a la productividad de los trabajadores y por tanto a la economía, y los desastres naturales pueden alterar el estilo de vida general.

El costo de una deficiente planificación urbanística puede apreciarse en los enormes barrios marginales, el intrincado tráfico, las emisiones de gases de efecto invernadero y los extensos suburbios de todo el mundo. Al optar por actuar de manera sostenible, se ha tomado la decisión de construir ciudades donde todos los ciudadanos disfruten de una digna calidad de vida y formar parte de la dinámica productiva de la ciudad generando prosperidad compartida y estabilidad social sin perjudicar el medio ambiente.

Metodología

Materiales

Con la finalidad de llevar a cabo la indagatoria, se planteó una investigación de tipo no experimental, transversal, descriptiva, correlacional y explicativa [11]. Es no experimental cuantitativa, ya que estos estudios se realizan sin la manipulación de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos, es transversal descriptiva porque examina la repercusión de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población, es decir, son estudios puramente descriptivos, correlacional porque su propósito es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en específico, y, finalmente, explicativa porque trata de determinar las causas de los hechos o fenómenos en estudio.

El instrumento de recopilación a utilizar será un cuestionario dirigido a los stakeholders externos, es decir, a la comunidad local, público en general, distribuidores y socios comerciales, proveedores, competidores, agentes sociales y administraciones públicas. Dicho instrumento fue construido con base en el documento llamado “¿Cómo logramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible?” [12]

El cuestionario está integrado por 46 ítems, seccionado en tres partes; en la primera se encuentran cinco de ellos, de corte sociodemográfico, como género, edad, estado civil, nivel máximo de estudios y al grupo de interés al que pertenecen. Por otro lado, en la sección dos, se encuentran 19 enunciados relacionados con las ciudades +B, tomando en cuenta los siguientes valores: 1=Totalmente en desacuerdo, 2=Desacuerdo, 3=Indiferente, 4=Acuerdo y 5=Totalmente de acuerdo. Y finalmente la sección tres se conforma por enunciados que abordan acciones hacia el cumplimiento de los ODS, tomando en cuenta las opciones sí y no.

Para determinar qué tan viable y confiable es el instrumento, se realizó una prueba de fiabilidad a partir del coeficiente del Alfa de Cronbach, en el cual sus valores oscilan entre cero y uno, siendo entre .70 y .90 los valores generalmente más aceptables [12]. Sampieri [11] menciona que su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el

coeficiente, en este instrumento se obtuvo un valor de 0.916, lo que indica que cuenta con un nivel de fiabilidad excelente.

En lo que se refiere a la población y la muestra, debido a que cada uno de los habitantes de Coatzacoalcos, juega un rol social, cada uno de ellos puede formar parte de la muestra. De acuerdo con datos de [13], en 2020, la población en Coatzacoalcos fue de 310,698 habitantes (48% hombres y 52% mujeres), lo cual indica un crecimiento de 1.78% con respecto a los números registrados en 2010. Con base al total de la población en 2020, es posible obtener una muestra con el software SurveyIM, con 95% de confianza y 5% de margen de error de 384. Cabe mencionar, que la estrategia de muestreo utilizada es no probabilística; esta es una técnica de muestreo en la cual el investigador selecciona muestras basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer una selección al azar. De manera específica, el tipo de muestreo no probabilístico a utilizar será por conveniencia, debido a sus bondades con las características de la presente investigación, ya que el investigador cuenta con el consentimiento para seleccionar las muestras tan solo porque éstas se encuentran convenientemente disponibles, son fáciles de reclutar y porque a población es demasiado grande para evaluar y considerar a toda la población.

Es importante mencionar que la muestra real lograda fue de 236 stakeholders internos y externos, sin embargo, en esta investigación únicamente se tomarán en cuenta 126 stakeholders correspondientes a externos, que, de acuerdo con el instrumento de recopilación, están clasificados del 3 al 10 y son: distribuidores y socios comerciales (12), proveedores (13), competidores (18), agentes sociales (13), administraciones públicas (14), comunidad local (14) y finalmente, público en general (42).

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se observa que el 50% de los encuestados fueron mujeres y el 50% restante corresponde a los hombres, de entre 16 a 74 años, siendo el rango de 15 a 24 años las edades que más se repiten, seguido de las edades de 45 a 54 años, correspondientemente. Respecto al estado civil, se muestra que más de la mitad de las personas encuestas, es decir, 51.6% son solteros, mientras que el 48.4% restante corresponde a personas casadas. Los 126 encuestados cuentan con grados de estudio tales como secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría y doctorado, con porcentajes del 8.0%, 33.3%, 38.9%, 13.5 y 6.3% respectivamente; 12 son clasificados como distribuidores y socios comerciales, 13 como proveedores, 18 como competidores, 13 como agentes sociales, 14 correspondiente a administraciones públicas, 14 a comunidad local y 42 de ellos forman parte del público en general.

Tabla 1. Datos sociodemográficos.

Variable	Frecuencia absoluta						Total	
Género	Femenino			Masculino			126	
	63			63				
Edad	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	126	
	33	21	23	31	15	3		
Estado civil	Soltero (a)			Casado (a)			126	
	65			61				
Nivel máximo de estudios	Secundaria		Bachillerato	Licenciatura	Maestría	Doctorado	126	
	10		42	49	17	8		
Stakeholders	Distribuidores y socios comerciales	Proveedores	Competidores	Agentes sociales	Administraciones públicas	Comunidad local	Público en general	126
	12	13	18	13	14	14	42	

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

En la Tabla 2, se incluyen las medias generales (es decir, de los siete tipos de stakeholders), donde se tiene que con medias altas desde 4.1 hasta 4.2, los encuestados están de acuerdo con que una ciudad +B es un movimiento para movilizar a personas para colaborar en pro de los ODS, cuentan con sentido de pertenencia con su ciudad, son empáticos con las personas, consideran que las empresas privadas pueden incidir en el rumbo de un país, entre otros.

Por otro lado, representando las medias más bajas, los encuestados se encuentran con una postura entre indiferente y de acuerdo con que existen partes del pasado que deseo rescatar y resaltar para ir cultivando un “nosotros/nosotras” inclusivo y que convoque a cuidar colectivamente la ciudad, además de la sinergia entre

empresas, personas, escuelas, proveedores, asociaciones, instancias de gobierno, en pro de la sostenibilidad e identifican iniciativas que pueden convocar a miles de personas a participar colaborativamente en una IMIC. Como última observación, se tiene que, aun cuando las medias más bajas de los ítems se encuentren por arriba del tres, aún se cuentan con áreas de oportunidad las cuales servirán para ir mejorando en pro de las ciudades + B.

Tabla 2. Medias generales por ítems sobre Ciudades + B.

Variable	Media
1. Movimiento para movilizar a personas	4.1
2. Sentido de pertenencia	4.1
3. Intereses y preocupaciones	4.0
4. Empatía con las personas	4.1
5. Empresas privadas	4.1
6. Responsabilidad de empresas privadas	4.1
7. Poder creciente la ciudadanía	4.1
8. Desarrollo de una gran fuerza de la ciudadanía	4.0
9. Capacidad de liderar el cambio	4.0
10. Cambiar a los gobernantes	4.2
11. Partes del pasado	3.8
12. Procesos, procedimientos, hábitos y costumbres	4.0
13. Ciudad más inclusiva y sostenible	3.9
14. Sinergia entre partes	3.8
15. Impacto colectivo visible	4.1
16. Acciones colectivas	4.0
17. Iniciativas con financiamiento	4.0
18. Participar con una IMIC	3.7
19. Grupos motores multisectoriales	4.0
Media general	4.0

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

Tal como se aprecia en la Tabla 3, 58 personas consideran que en su ciudad existen empresas, personas, escuelas, proveedores, asociaciones e instancias del gobierno que están realizando actividades, prácticas, espacios de acción en pro de la creación de empleos sostenibles, mientras que 68 consideran que no es así. 84 consideran que se promueve la equidad de género, y 42 no. 47 personas piensan que sí hay una reducción del desperdicio de comida, mientras que 79 piensan lo contrario.

De igual manera, 72 los encuestados opinan que sí se apoya a los agricultores locales, y 54 no lo considera así; 69 de ellos opinan que si se garantiza una vida saludable y 57 de ellos opinan que no es así. El 41.3% toma en cuenta que se promueve el bienestar universal y el 58.7% considera lo contrario. El 62.7% creen que se están educando a los niños en la comunidad, por otro lado, el 37.3% no lo cree así.

Además, el 61.9% estima que se están empoderando a las mujeres y niñas, el 59.5% cree que se defiende la igualdad de género, y finalmente, el 31% opina que se está limpiando el agua de los ríos y océanos. Así mismo, 32 personas consideran que se está adoptando la energía asequible y no contaminante, mientras que 94 consideran que no es así; 80 consideran que se favorece el crecimiento económico, y 46 no; por otra parte, 70 personas piensan que sí se está invirtiendo en la industria, innovación e infraestructura, mientras que 56 piensan lo contrario.

El 43.7% toma en cuenta que se reducen las desigualdades y el 56.3% considera lo contrario. El 38.1 % creen que se está participando en la conversión sostenible de ciudades y comunidades, por otro lado, el 61.9% no lo cree así. Se observa que, el 55.6% estima que no se fomenta la producción y el consumo responsable, el 71.4% cree que no se está reduciendo el calentamiento global, y finalmente, el 70.6% opina que no se está conservando ni utilizando en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; 96 personas consideran que no se están gestionando sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. De igual forma, 75 personas consideran que no se lucha en pro del acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles y 71 personas piensan que no se están revitalizando alianzas para el desarrollo sostenible.

En resumen, con base en los datos vistos anteriormente, es preciso mencionar que algunos de los resultados son contradictorios, ya que los encuestados viven en la misma ciudad y hay variaciones en sus respuestas; probablemente esto suceda porque no tienen el suficiente conocimiento de cómo se llevan a cabo algunas de estas acciones en Coatzacoalcos.

Tabla 4. Frecuencias absolutas y relativas por ítem respecto a las acciones hacia el cumplimiento de los ODS.

"En tu ciudad" existen empresas, personas, escuelas, proveedores, asociaciones e instancias del gobierno que estén realizando actividades, prácticas, espacios de acción en pro de:	SI		NO	
	N	%	N	%
Crear empleos sostenibles	58	46	68	54
Promover la equidad de género	84	66.7	42	33.3
Reducción del desperdicio de comida	47	37.3	79	62.7
Apoyar a los agricultores locales	72	57.1	54	42.9
Garantizar una vida saludable	69	54.8	57	45.2
Promover el bienestar universal	52	41.3	74	58.7
Educar a los niños en la comunidad	79	62.7	47	37.3
Empoderar a las mujeres y niñas	78	61.9	48	38.1
Defender la igualdad de género	75	59.5	51	40.5
Limpiar el agua de los ríos y océanos	39	31	87	69
Adoptar la energía asequible y no contaminante	32	25.4	94	74.6
Favorecer el crecimiento económico	80	63.5	46	36.5
Invertir en la industria, innovación e infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y electricidad)	70	55.6	56	44.4
Reducir las desigualdades	55	43.7	71	56.3
Participar en la conversión sostenible de ciudades y comunidades	48	38.1	78	61.9
Fomentar la producción y el consumo responsables	56	44.4	70	55.6
Incidir en la disminución del calentamiento global	36	28.6	90	71.4
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible	37	29.4	89	70.6
Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad	30	23.8	96	76.2
Luchar en pro del acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles	51	40.5	75	59.5
Revitalizar alianzas para el desarrollo sostenible	55	43.7	71	56.3

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

Para la prueba de hipótesis se tomó en cuenta que la muestra posee un tamaño de participación mayor a 50 [16], por lo cual se eligió la Z de Kolmogorov-Smirnov en donde se obtuvo un p-valor de 0.000; lo que demuestra que la distribución de los datos es no normal, esto tomando en cuenta que cuando es mayor a 0.05 es considerada una distribución normal. Con ello se determinó que el contraste de la hipótesis que se plantea se analizará con pruebas no paramétricas.

Tabla 5. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra.

		Stakeholders	Ciudad+B
N		126	126
Parámetros normales ^{a,b}	Media	7.70	4.14
	Desv. Desviación	2.125	0.787
Máximas diferencias extremas	Absoluto	0.194	0.293
	Positivo	0.139	0.247
	Negativo	-0.194	-0.293
Estadístico de prueba		0.194	0.293
Sig. asintótica(bilateral)		.000 ^c	.000 ^c

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

En la Tabla 6 se indica una significancia de 0.761, lo que quiere decir que no existen diferencias significativas entre la percepción de la aplicación de las ciudades + B en Coatzacoalcos de acuerdo con los stakeholders externos; nuevamente, tomando como parámetro 0.05; por lo tanto, no es posible aceptar la hipótesis general de investigación, es decir, los stakeholders externos de Coatzacoalcos, no cuentan con una amplia perspectiva con respecto a las ciudades + B, en el contexto de Coatzacoalcos, Veracruz.

Tabla 6. Prueba de hipótesis a través de U de Mann-Whitey,

Estadísticos de prueba	
	Stakeholders externos
U de Mann-Whitney	239
W de Wilcoxon	317
Z	-0.304
Sig. asintótica(bilateral)	0.761

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

Lo anterior, llevó a tomar la decisión de buscar una prueba para analizar más a detalle la hipótesis, considerando así el Análisis de Correspondencia Múltiples (ACM), que de acuerdo con Soria [17], permite posicionar relacionamente unidades de análisis conforme a un conjunto de variables y plasmar la multiplicidad resultante tanto gráfica como analíticamente. En la Tabla 7, se observa el resumen del modelo para el ACM, los datos de este modelo muestran la varianza contabilizada, la cual consta de dos dimensiones, lo cual expresa la distribución de las variables que se están estudiando.

La varianza de las dimensiones 1 es de 28.493 y de la 2 es de 9.065, con un total de 37.558, lo que implica que el modelo representa un 18.779 de la varianza del total de los datos obtenidos en el estudio. Con lo anterior, se afirma que los datos del modelo relatan que el ACM será óptimo para visualizar la asociación entre las variables.

Tabla 7. Resumen del modelo para el ACM derivados de la prueba de X².

Dimensión	Alfa de Cronbach	Varianza contabilizada para		
		Total (autovalor)	Inercia	% de varianza
x2	0.880	6.268	0.285	28.493
2	0.522	1.994	0.091	9.065
Total		8.263	0.376	
Media	.794a	4.131	0.188	18.779

Nota: Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

En la Figura 1, se muestra el ACM correspondiente a la asociación entre las variables de estudio (stakeholders externos y la percepción de la aplicación de las ciudades + B en Coatzacoalcos). La combinación de los ejes de la dimensión 1 (horizontal) y 2 (vertical) indican las asociaciones, y se muestra un poder explicativo que rebasa el 18% de la variabilidad total de las variables. Se observa que los proveedores perciben una mayor aplicación en Coatzacoalcos acerca de la creación de empleos sostenibles, la promoción de equidad de género, la reducción del desperdicio de comida, el apoyo a los agricultores locales, el garantizar una vida saludable, la promoción del bienestar universal, la educación a los niños en la comunidad, el empoderamiento a las mujeres y niñas, la defensa de la igualdad de género, el favorecimiento al crecimiento económico, la inversión en la industria, la reducción de las desigualdades, la fomentación de la producción y el consumo responsables, la lucha en pro del acceso universal a la justicia y finalmente, a revitalizar alianzas. Sin embargo, estos no consideran que se esté limpiando el agua de los ríos y mares, que se esté adoptando la energía asequible, que haya una participación en la conversión sostenible, que se esté disminuyendo el calentamiento global, que se esté conservando los mares ni que se estén gestionando sosteniblemente los bosques. Por otro lado, los distribuidores y socios comerciales están más orientados hacia el no en todas estas acciones, es decir, no consideran que se estén aplicando estas iniciativas en Coatzacoalcos. Los competidores, únicamente no consideran que se esté limpiando ni conservando el agua de ríos y mares ni que se estén gestionando sosteniblemente los bosques; a diferencia de los agentes sociales, quienes puntualizan lo contrario.

Asimismo, la comunidad local solo está de acuerdo en que en Coatzacoalcos se está apoyando a los agricultores y limpiando el agua de ríos y mares. Respecto a las administraciones públicas, las personas perciben que, si se están creando empleos sostenibles, promoviendo la equidad de género, reduciendo el desperdicio de comida, garantizando la vida saludable, educando a los niños, empoderando a las mujeres y niñas, defendiendo la igualdad de género, favoreciendo el crecimiento económico, invirtiendo en la industria, y revitalizando alianzas.

Por último, se tiene que el público en general percibe que, si se están creando empleos sostenibles, promoviendo la equidad de género, educando a los niños de la comunidad, empoderando mujeres y niñas, defendiendo la igualdad de género e invirtiendo en la industria.

Figura 1. Gráfico ACM de la percepción de la aplicación de las Ciudades+B por los stakeholders externos en Coatzacoalcos. Elaboración propia a partir del análisis de los datos obtenidos del IBM SPSS Statistics 25.

Conclusiones

Para finalizar, se tiene que los stakeholders externos de Coatzacoalcos están de acuerdo con que son las empresas privadas quienes pueden incidir en el rumbo de un país, así como que estas mismas tienen una responsabilidad política, histórica y social, cada vez más visible y exigida por la ciudadanía. Esto resulta importante ya que el primer paso para avanzar hacia una ciudad sustentable es identificar y contar con el compromiso de actores locales relevantes, tal como se menciona en el sitio web de Cities Can B [9]. Fue de esta manera como iniciaron varias de las iniciativas alrededor del mundo en pro de la sostenibilidad, como el caso de Río + B, Mendoza + B y Stgo + B, donde fueron justamente las organizaciones quienes tomaron la iniciativa para activar a cientos de otras empresas y movilizar así a miles de personas de sus respectivas ciudades; buscando fortalecer la coordinación de todos los actores de la comunidad y de esta manera, reducir daños actuales e impulsar la recuperación social, ambiental y económica de la ciudad en un futuro.

Por otro lado, en una investigación acerca de las Ciudades Inteligentes en México [17], mencionan que el uso de las TIC como instrumentos sociales facilitan la información del territorio y sirven como auxiliares en la toma de decisiones gubernamentales para la solución de los problemas públicos, por lo que existe una similitud con los stakeholders externos de Coatzacoalcos, quienes están de acuerdo con que no se trata de cambiar a los gobernantes para que ellos a su vez cambien el mundo, sino de actuar coordinadamente para ser y hacer pasar los cambios que se quieren, es decir, se busca implementar la gobernanza multistakeholder y con ello ser una ciudad más inclusiva, transparente, responsable colectivamente, colaborativa y que toma e implementa decisiones eficazmente, tal como se menciona en el sitio web Internet Society [6].

Es posible afirmar que quienes tienen mayor conocimiento acerca de las Ciudades + B son los agentes sociales y la comunidad local, y quienes menor conocimiento tienen son las administraciones públicas y el público en general, algunas de las mayores problemáticas a las que debe darse respuesta son la limpieza del agua de los ríos y océanos, la adopción de la energía asequible y no contaminante, la incidencia en la disminución del calentamiento global, la gestión sostenible de los bosques, la lucha contra la desertificación, la detención e inversión de la degradación de las tierras así como de la pérdida de biodiversidad, por mencionar algunas; por lo que no debe bajarse la guardia sino, como comunidad, estar encaminados en pro de la sostenibilidad.

Por último, cabe mencionar que inesperadamente, algunos resultados de la investigación fueron contradictorios acerca de las acciones en pro de la sostenibilidad en Coatzacoalcos, ya que como el instrumento de recopilación fue aplicado en dicha ciudad, se esperaba que la mayor parte de los encuestados tuvieran una perspectiva similar. También fue sorprendente que quienes menor conocimiento tengan acerca de las Ciudades+B sean las administraciones públicas, pues son los integrantes de estas quienes se encargan de gestionar y administrar organismos, instituciones y entes del Estado y quienes podrían tener una mayor influencia sobre la sociedad hacia el cumplimiento de los ODS.

Referencias

- [1] Biblioteca de Publicaciones Oficiales del Gobierno de la República, «Gov.mx,» 2018. [En línea]. Available: [https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/ciudades-sostenibles-en-mexico-una-propuesta-conceptual-y-operativa-129457?idiom=es#:~:text=M%C3%A1s%20de%2090%25%20del%20crecimiento,mundial%20\(UNPF%2C%202007\)..](https://www.gob.mx/publicaciones/articulos/ciudades-sostenibles-en-mexico-una-propuesta-conceptual-y-operativa-129457?idiom=es#:~:text=M%C3%A1s%20de%2090%25%20del%20crecimiento,mundial%20(UNPF%2C%202007)..)
- [2] M. Wackernagel, «Jstor.org,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.jstor.org/stable/20742894>.
- [3] R. E. Freeman, *Strategic Management: A Stakeholder*, Boston: Pitman, 1984.
- [4] C. Morán, L. Rodríguez, M. Torres, A. Aguilar y M. Villalta, «Stakeholders, responsabilidad social en Ecuador,» *Revista Científica y Tecnológica*, 2016.
- [5] A. Peake, «The Multi-stakeholder Approach to Internet Governance a Model to Replace Multilateralism?,» 2017.
- [6] Internet Society, «Internetsociety.org,» 2016. [En línea]. Available: <https://www.internetsociety.org/es/resources/doc/2016/gobernanza-de-internet-por-que-funciona-el-enfoque-de-multiples-partes-interesadas/>.
- [7] A. J. Mohammed, «Onu.org.mx,» 2015. [En línea]. Available: <https://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-del-desarrollo-sostenible/>.

- [8] C. Gil Gómez, «Fuhem.es,» 2018. [En línea]. Available: https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/140/ODS-revision-critica-C.Gomez.pdf.
- [9] Ciudades + B, «Citiescanb.org,» 2022. [En línea]. Available: <http://www.citiescanb.org/es#cities>.
- [10] ONU, «Un.org,» 2022. [En línea]. Available: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/11_Spanish_Why_it_Matters.pdf.
- [11] R. Hernández Sampieri, Metodología de la Investigación, México: Mc Graw Hill, 2014.
- [12] L. Maldonado y P. Verdugo, «Citiescanb.org,» 2021. [En línea]. Available: <http://www.citiescanb.org/es>.
- [13] D. George y P. Mallery, SPSS for Windows step by step: A simple guide and reference, Boston: Allyn y Bacon, 2003.
- [14] Datamexico, «Datamexico.org,» 2021. [En línea]. Available: <https://datamexico.org/es/profile/geo/coatzacoalcos>.
- [15] I. Pedrosa, J. Juarros Basterretxea, A. Robles Fernández, J. Basteiro, García Cueto y Eduardo, «Pruebas de bondad de ajuste en distribuciones simétricas, ¿qué estadístico utilizar?,» *Universitas Psychologica*, vol. 14, nº 1, pp. 245-254, 2015.
- [16] V. H. Soria Algañaraz, «Sedici.unlp.edu.ar,» 2016. [En línea]. Available: http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/54585/Documento_completo.pdf-PDFA.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- [17] G. A. González y J. E. Luna, «Rayo.xoc.uam.mx,» 2018. [En línea]. Available: <https://rayo.xoc.uam.mx/index.php/Rayo/article/view/305>.